

Рубрика: агрохимия
УДК 631.83.63.853.494

DOI 10.5281/zenodo.18768136

К ВОПРОСУ О КАЛИЙНОМ СОСТОЯНИИ АГРОДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ В ПОСЕВАХ ЯРОВОГО РАПСА

В.А. ВОРОБЬЁВ¹, А.Н. ВОЛОСЕВИЧ¹, А.О. РЫБАКОВ¹, И.Н. ИВАНОВ²,
А.В. СИЛАРАУПС¹, С.В. ВОРОБЬЁВ^{1,2}, Н.С. КОЗЛОВ^{1,2}

¹Великолукский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Великие Луки

²ФГБОУ ВО Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, г. Великие Луки
e-mail: velikolukskiy@rosah.ru

Аннотация: представлены результаты исследований по оценке влияния хлористого и сернокислого калия на изменение калийного состояния агродерново-подзолистой супесчаной и легкосуглинистой почвы в посевах ярового рапса. Установлено, что наибольшее увеличение содержания необменного калия регистрировалось при внесении 120 кг/га калия на легкосуглинистой почве – на 54–72 мг/кг и на 18–30 мг/кг – в супесчаной. Повышение содержания подвижного калия было менее выраженным и составило 12–14 и 10–13 мг/кг.

Ключевые слова: яровой рапс, хлористый калий, сернокислый калий, необменный, подвижный, водорастворимый калий

ВВЕДЕНИЕ

Калийное состояние дерново-подзолистых почв Северо-Запада России в последние два десятилетия является одним из лимитирующих факторов в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур высокого качества (Воробьёв, 2016). Существенный вынос этого элемента с урожаем (Иванов, 1998), инфильтрационные потери на преобладающих в регионе легких по гранулометрическому составу почвах (Иванов и др., 1998) при длительном отказе от использования калийных туков привели в ряде районов к существенному снижению запасов доступного калия. В результате снижается не только продуктивность возделываемых культур, но и качество основной продукции (Борисов, 2016). В полной мере это относится и к яровому рапсу, который при урожайности семян на уровне 25–30 ц/га выносит из почвы от 115 до 140 кг/га K_2O (Мокрушина и др., 2019). Подобные закономерности получены и в исследованиях Ю.К. Новоселова с соавт. (2008), показавших, что для получения 1 тонны маслосемян ярового рапса требуется около 53 кг калия. Таким образом, применение калийных удобрений в системе удобрения ярового рапса становится обязательным (Волосевич и др., 2023). Кроме того, яровой рапс, как и другие культуры семейства *Brassicaceae*, нуждается в таком элементе, как сера. Однако использование сульфата калия резко снижает рентабельность производства маслосемян этой культуры. В связи с такими особенностями актуальным становится изучение влияния более дешевого хлористого калия на ряд агроэкологических показателей, а источником серы использовать другие удобрения (в нашем случае – сульфат аммония), а в ближайшей перспективе – фосфогипс.

Цель нашей работы – оценка калийного состояния агродерново-подзолистой почвы при использовании различных доз сульфата и хлористого калия. Исходя из этого решались следующие задачи:

– оценка влияния различных доз и видов калийных удобрений на изменение калийного состояния супесчаной разновидности;

– оценка влияния различных доз и видов калийных удобрений на изменение калийного состояния легкосуглинистой разновидности изучаемой почвы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Для изучения динамики калийного состояния агродерново-подзолистых почв различного гранулометрического состава проводились в полевом опыте, который был заложен на дерново-подзолистых среднекультуренных почвах, имеющих легкосуглинистый (2020 и 2021 годы) и супесчаный (2022 и 2023 годы) гранулометрические составы.

Схема полевого опыта включала 9 вариантов: 1. Контроль (без удобрения), 2. N120, 3. N120P60 – фон, 4. Фон + Kx60, 5. Фон + Kc60, 6. Фон + Kx90, 7. Фон + Kc90, 8. Фон + Kx120, 9. Фон + Kc120.

Из минеральных удобрений применялись сульфат аммония, аммофос, хлористый калий, сульфат калия.

Площадь делянки в опыте – 10 м². Повторность – трехкратная. Статистическая обработка полученных данных проводилась методом дисперсионного анализа.

Все годы в качестве объекта исследования использовался раннеспелый гибрид ярового рапса «Мобиль».

Агрохимические свойства дерново-подзолистой среднекультуренной легкосуглинистой почвы: содержание органического вещества – 2,12%, pH_{KCl} – 5,62, содержание подвижных соединений P_2O_5 – 136 мг/кг, K_2O – 117 мг/кг (по Кирсанову); супесчаной: содержание органического вещества – 1,30%, pH_{KCl} – 5,78, содержание подвижных соединений P_2O_5 – 185 мг/кг, K_2O – 110 мг/кг (по Кирсанову).

Агротехника ярового рапса была традиционной для зоны. Предшественник – ячмень. Основной ак-

цент делался на защиту растений от сорняков, болезней и вредителей. Уборка урожая проводилась сплошным весовым методом. Отбор почвенных образцов проводили весной, до внесения удобрений, через 1 и 2 недели, 1 и 2 месяца и в конце лета, после внесения удобрений, после уборки урожая. В отобранных почвенных образцах определяли содержание необменного (по Пчелкину), подвижного (по Кирсанову), водорастворимого калия (по Дашевскому). В связи с тем, что запасы валового калия (по Бурьянову) достаточно стабильны, оценка содержания этой формы проводилась только при закладке опыта. Все аналитические работы выпол-

нены в испытательной лаборатории ФГБУ САС «Великолукская» (в настоящее время – Великолукский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба»).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в наших исследованиях результаты подтвердили зависимость динамики калийного состояния почв от баланса этого элемента в системе удобрения. При отрицательном балансе калия, характерном для вариантов, где калийные удобрения не применялись, отмечено снижение содержания подвижного калия на 12–18 мг/кг за год на супесчаной разновидности (табл. 1).

Таблица 1. Изменение калийного состояния агродерново-подзолистой супесчаной почвы при использовании различных доз калийных удобрений (среднее за 2 года)

Варианты опыта	Баланс, кг/га	Содержание, мг/кг			
		валовой	необменный	подвижный	водорастворимый
N120P60 - фон	-17	18008	649/630	108/90	18/14
Фон + Kx60	42	17960	686/688	104/108	20/18
Фон + Kc60	40	18224	672/682	108/110	20/17
Фон + Kx90	55	17695	656/670	110/115	23/20
Фон + Kc90	56	17996	645/668	106/116	20/18
Фон + Kx120	82	18212	690/720	110/120	20/22
Фон + Kc120	86	18060	634/652	115/128	20/20

В этом же варианте регистрировалось снижение и достаточно устойчивой необменной формы калия на 19 мг/кг, что показывает на участие ее в питании растений за счет перехода ионов K^+ на обменные позиции в ППК.

В других вариантах, где баланс K_2O складывался положительно, отмечена тенденция к накоплению различных соединений почвенного калия. Так, при внесении 60 кг/га K_2O увеличение содержания необменного калия произошло на 2–10 мг/кг, подвижного – на 2–4 мг/кг, однако запасы водорастворимой формы из-за активного использования яровым рапсом снизились на 2–3 мг/кг.

Увеличение дозы калия до 90 кг/га приводило как к дальнейшему профициту баланса калия, так и росту содержания необменного калия на 14–23 мг/

кг, подвижного – на 5–10 мг/кг. Запасы легкодоступного калия по-прежнему имели тенденцию к снижению на 2–3 мг/кг.

При внесении 120 кг/га калия в составе хлористого и сернокислого калия приводило к профициту баланса калия до 82–86 кг/га. Запасы необменного калия возросли, в среднем за вегетацию, на 18–30 мг/кг, подвижного – на 10–13 мг/кг. Тенденция к росту содержания водорастворимого калия отмечена при использовании в системе удобрения хлористого калия и стабилизация – при внесении сульфата калия.

Подобные закономерности в динамике калийного состояния легкосуглинистой агродерново-подзолистой почвы (табл. 2).

Таблица 2. Изменение калийного состояния агродерново-подзолистой легкосуглинистой почвы при использовании различных доз калийных удобрений (среднее за 2 года)

Варианты опыта	Баланс, кг/га	Содержание, мг/кг			
		валовой	необменный	подвижный	водорастворимый
N120P60 - фон	-14	19892	977/951	108/96	23/18
Фон + Kx60	41	20118	976/982	110/116	30/26
Фон + Kc60	37	20246	1015/1040	116/121	28/28

Продолжение таблицы 1

Варианты опыта	Баланс, кг/га	Содержание, мг/кг			
		валовой	необменный	подвижный	водорастворимый
Фон + Кх90	58	20006	1032/1048	120/126	30/29
Фон + Кс90	50	20112	980/1016	115/125	30/29
Фон + Кх120	77	19998	1062/1116	120/134	31/30
Фон + Кс120	-14	19892	977/951	108/96	23/18

Обладающая большей буферной способностью и увеличенным количеством илистой и коллоидной фракции легкосуглинистая почва имела большие по абсолютным показателям величины валового и обменного калия.

При отрицательном балансе калия в системе удобрения запасы обменного калия снижались на 26 мг/кг, подвижного – на 12 мг/кг, водорастворимого – на 5 мг/кг. Снижение содержания обменной формы калия также указывает на его участие в питании рапса при возмещении потребления подвижного калия.

Внесение 60 кг/га хлористого и сернокислого калия способствовало положительно складывающемуся балансу этого элемента и росту содержания обменного калия на 6–25 мг/кг, подвижного – на 5–6 мг. В то же время регистрировалось снижение содержания водорастворимого калия на 4 мг/кг.

При внесении 90 кг/га K_2O содержание обменного калия возросло на 16–36 мг/кг, подвижного – на 6–10 мг/кг, водорастворимого калия – оставалось практически на прежнем уровне.

Максимальная используемая доза калия (120 кг/га K_2O) приводила к росту запасов необ-

менного калия на 54–72 мг/кг, подвижного – на 12–14 мг/кг без существенного изменения содержания водорастворимой формы.

Значимых различий во влиянии на динамику калийного состояния хлористого и сернокислого калия не выявлено, что вполне объяснимо их равнозначными дозами.

Изменения в содержании запасов почвенного калия как у используемых разновидностей были практически идентичны, и только у легкосуглинистой почвы увеличение содержания обменных форм превосходило в 2,4–3 раза супесчаный аналог.

ВЫВОДЫ

Таким образом, при внесении хлористого и сернокислого калия в дозах 60, 90 и 120 кг/га K_2O происходит постепенное увеличение содержания обменного и подвижного калия. Наибольшие изменения в содержании этих форм регистрировались при внесении 120 кг/га. При этом, запасы обменного калия увеличились в супесчаной почве на 18–30 мг/кг, подвижного – на 10–13 мг/кг, в легкосуглинистой – на 54–72 мг/кг и на 12–14 мг/кг, соответственно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисов В.А. Система удобрения овощных культур. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. 392 с.
2. Волосевич А.Н., Воробьев В.А., Рыбаков А.О. и др. Агроэкологическая оценка применения калийных удобрений в посевах ярового рапса // Земледелие. 2023. № 2. С. 37–41.
3. Воробьев В.А. Агроэкологические аспекты природно-антропогенной трансформации калийного состояния дерново-подзолистых почв Северо-Запада России: Дис...докт. с.-х. наук. 06.01.04. Великие Луки, 2016. 272 с.
4. Иванов А.И. Влияние окультуренности дерново-подзолистой почвы и ее водного режима на эффективность калийных удобрений // Агрохимия. 1998. № 11. С. 45–48.
5. Иванов И.А., Спасов В.П., Иванов А.И. Почвы Псковской области и их сельскохозяйственное использование. Великие Луки, 1997. 263 с.
6. Мокрушина А.В., Богатырева А.С., Акманаев Э.Д. Влияние минеральных удобрений на семенную продуктивность и биохимический состав сортов ярового рапса в условиях Среднего Предуралья // Пермский аграрный вестник. 2019. № 2(26). С. 87–93.
7. Новоселов Ю.К., Воловик В.Т., Рудоман В.В. и др. Технологические основы возделывания ярового рапса в Нечерноземной зоне // Земледелие. 2009. № 2. С. 27–29.

ON THE POTASSIUM STATUS OF AGRODERNOVO-SUBZOLIC SOILS IN SPRING IN CANOLA CROPS

V.A. VOROBYOV¹, A.N. VOLOSEVICH¹, A.O. RYBAKOV¹, I.N. IVANOV², A.V. SILARAUPS¹,
S.V. VOROBYOV^{1,2}, N.S. KOZLOV^{1,2}

¹Velikiye Luki branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

²Velikiye Luki State Agricultural Academy

Abstract: the article presents the results of studies on the effect of potassium chloride and potassium sulfate on the potassium status of agro-turf-podzolic sandy loam and light loamy soil in spring rapeseed crops. It was found that the highest increase in the content of non-exchangeable potassium was observed when 120 kg/ha of potassium was applied to light loamy soil, increasing by 54–72 mg/kg, and by 18–30 mg/kg in sandy loam soil. The increase in mobile potassium content was less pronounced, amounting to 12–14 and 10–13 mg/kg.

Keywords: spring rapeseed, potassium chloride, potassium sulfate, non-exchangeable, mobile, and water-soluble potassium